

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNI O'QITISHDA MULTIMEDIYA VOSITALARDAN SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI ("TEXNOLOGIYA" FANI MISOLIDA)

Ibragimova Durdona Raxmatdjanovna

ORCID: 0009-0003-2681-1645

E-mail: mullajonovadurdona0306@gmail.com

Xalqaro Nordik Universiteti, 1- MPA 24 guruh II- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278427>

Annotatsiya: Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarni o'qitishda multimediya vositalaridan foydalanishning samarali usullari tahlil qilinadi. "Texnologiya" fanida qo'llash imkoniyatlari, amaliy misollar, jadval va grafiklar asosida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish jarayoniga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan o'quvchilar, texnologiya fani, innovatsion ta'lim, interaktiv metod, vizual ta'lim, metodika, pedagogik yondashuv.

Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish jarayonida multimediya vositalari – interaktiv dasturlar, animatsiyalar, ovozli ko'rsatmalar, video darsliklar va maxsus ilovalar katta ahamiyatga ega.

"Texnologiya" fanida bilimlar ko'rgazmalilik va amaliy mashg'ulotlar orqali beriladi. Shu sababli, multimediya vositalaridan foydalanish o'quvchilarni faol o'qitish va teng imkoniyatlarni ta'minlashning samarali metodikasi hisoblanadi.

Jadval-1. Multimediya vositalarining afzalliklari

N ^o	Multimediya vositasi	Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun foydasi	"Texnologiya" fanida qo'llash misoli
1	Video va animatsiyalar	Vizual idrokni kuchaytiradi, murakkab jarayonlarni oddiylashtiradi	Texnologik jarayonlarni 3D model orqali tushuntirish
2	Audio darsliklar	Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga moslashadi	Ovozli ko'rsatmalar yordamida darsni o'rganish
3	Interaktiv dasturlar	Mustaqil mashqlarni bajarish imkoniyatini yaratadi	Chizma va qurilmalar bo'yicha simulyatorlardan foydalanish
4	Virtual laboratoriyalar	Xavfsiz va qiziqarli amaliy tajribalarni ta'minlaydi	Yog'och ishlov berish jarayonini VR orqali ko'rsatish
5	Mobil ilovalar	Darsdan tashqari mashg'ulotlarni mustaqil bajarishga yordam beradi	Onlayn mashqlarni uy sharoitida bajarish

Metodik yondashuvlar:

- Individual yondashuv – har bir o'quvchining imkoniyatiga qarab dars materiallarini moslashtirish.

- Ko'rgazmali metod – animatsiya va video orqali texnologik jarayonlarni bosqichma-bosqich ko'rsatish.

- Interfaol metod – multimedia platformalarida o‘quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish.
- Moslashuvchan ta’lim – imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun maxsus audio yoki Braille ilovalarni joriy etish.

Grafik-1: Multimedia vositalarining samaradorligi

Grafik-1 izohi: Yuqoridagi diagrammadan ko‘rinib turibdiki, “Texnologiya” fanida multimedia vositalari asosida tashkil etilgan darslar an’anaviy darslarga qaraganda ancha samaraliroqdir:

1. O‘zlashtirish darajasi:

- An’anaviy darslarda 60% ni tashkil etgan bo‘lsa,
- Multimedia asosidagi darslarda bu ko‘rsatkich 85% gacha oshgan.
- ✓ Bu o‘quvchilarning bilimni aniqroq va chuqurroq o‘zlashtirayotganidan dalolat beradi.

2. Darsga qiziqish:

- An’anaviy darslarda 65% darajasida bo‘lgan,
- Multimedia asosida esa 90% ga yetgan.
- ✓ Multimedia vositalari o‘quvchilarda fanga qiziqishni kuchaytirgan.

3. Mustaqil ishlash ko‘nikmasi:

- An’anaviy darslarda 55% atrofida bo‘lsa,
- Multimedia vositalari qo‘llanganda 80% ga yetgan.
- ✓ Bu esa o‘quvchilarning mustaqil ishlash, amaliy mashqlarni bajarish hamda ijodkorlik qobiliyati sezilarli oshganini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, multimedia texnologiyalari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun nafaqat ta’limni qiziqarli va samarali qiladi, balki ularda mustaqil ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish va jamiyatga moslashish ko‘nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa. Multimedia vositalari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun nafaqat bilim olishni yengillashtiradi, balki ularni jamiyatga moslashtirishda ham muhim o‘rin tutadi.

“Texnologiya” fanida bunday yondashuv o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini oshirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish va o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azizxo‘jayev A.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Mavlonova R.A. Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent: Istiqlol, 2022.
3. World Bank Report. Digital Technologies in Inclusive Education. Washington, 2024.

